

A tüntetések eredményeként bevezetett politikai, gazdasági és társadalmi intézkedések az arab országokban

Kategória: [2011. április](#)

2011. március végi helyzet: Algéria, Bahrein, Jemen, Jordánia, Kuvait, Líbia, Marokkó, Omán, Szaúd-Arábia, Szíria

Algéria

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- 20 milliárd eurót szabadítottak fel különféle szociális célokra (többek között kamatmentes hitel a fiataloknak).
- Minden olyan intézkedést visszavontak, amely az informális (fekete) kereskedelem ellenőrzésére irányult.
- Az egyetemi oktatók fizetését gyakorlatilag megnégyszerezték 50 ezerről 200 ezer dinárra (500-ról kb. 2000 euróra). Közvetlen támogatást ígértek a fiatal munkanélkülieknek. Ezenkívül háztartásbeli diplomás nők részére vállalkozások elindításához nyújtanak mikrohitelket.
- A bíróságok törvényszéki írnokai, akik február óta sztrájkoltak, 110 százalékos béremelést kaptak.
 - Daho Uld Kablia belügyminiszter szerint a városőrségek (a csendőrség segéderői) által megfogalmazott 14 követelésből nyolcat elfogadtak, emelték a béreket és a prémiumokat, kifizették a szabadnapokat és a túlórákat.
- Csökkentették a cukor forgalmi adóját.
- 112 milliárd euró értékben infrastrukturális befektetésekre fogtak.

Politikai intézkedések

- A 19 éve érvényben lévő szükségállapotot feloldották.
- Buteflika elnök minden konkrétum nélkül „jelentős politikai reformokat” jelentett be március 19-én.

Bahrein

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- A lakásépítési program résztvevőinek, 35 800 családnak a törlesztőrészleteit 25 százalékkal csökkentették.
- A belügyminiszter húszezer munkahely létesítését, az uralkodó családonkénti 1 790 eurós támogatást jelentett be. Ezenkívül 120 millió eurót fordítanak a legszegényebb családok támogatására.

Politikai intézkedések

- Több mint háromszáz politikai foglyot engedtek szabadon.
- Hazatérhetett a legismertebb száműzött, Hasszán Musaima.
- Hatalommal való visszaélés miatt öt minisztert leváltottak.
- Szalman Ibn Hamad al-Kalifa koronaherceg, trónörökös elfogadta, hogy a parlament valós politikai döntéseket hozhasson. De március 15-én a király – mivel a tüntetők nem fogadták el a látszatintézkedéseket és tovább tüntettek – meghirdette a szükségállapotot, ami együtt járt a szaúdi és az Öbölmenti Együtműködési Tanács (GCC) csapatainak behívásával. Sok ellenzékit letartóztattak.

Jemen

Politikai intézkedések

- Ali Abdallah Száleh elnök bejelentette, hogy nem indul a 2013-as elnökválasztásokon, továbbá, hogy nem áll szándékában a hatalmat a fiára átruházni.
- 2011 végéig népszavazást rendeznek az új alkotmányról, utat nyitva a parlamenti rendszernek.
- Az elnöki kabinetet március 20-án feloszlatták.

Jordánia

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- Emelték az állami szektor és a fegyveres erők alkalmazottjainak bérét.
- 21 ezer új munkahelyet létesítettek a közszférában, ebből hatezret a rendőrségnél és a csendőrségnél.
- Az üzemanyagokra és az élelmiszerekre kivetett adókat csökkentették.
- A legszegényebb régiók fejlesztését szolgáló projektek számára a hitelkereteket megemelték.

Politikai intézkedések

- Február 1-jén Abdallah jordániai király Maruf al-Bakhitot nevezte ki miniszterelnökké Szamir ar-Rifai helyett, akinek a távozását a tüntetők követelték.
- Február 20-án, látván az egyre terebélyesedő tiltakozó mozgalmat, a király felszólította a kormányt, a parlamentet és az igazságszolgáltatást, hogy kezdjenek „tényleges politikai reformokba”, indítsanak „általános párbeszédet” és küzdjenek a korrupció ellen.

Kuvait

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- Minden egyes állampolgár 2 647 euró egyszeri juttatást kap.
- Ingyenes élelmiszeradagokat osztanak ki 600 millió euró értékben.

Líbia

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- 324 euróval támogatják a családokat.

- A közsféra bizonyos alkalmazottainak bérét 150 százalékkal emelték.

- eltörölték az élelmiszerek adóit és vámjait.

Marokkó

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- A fogyasztási javak, főleg az olaj és a gáz szubvencionálásának kasszáját 15 milliárd dirhammal (kb. másfélmilliárd euróval) egészítették ki. Ezzel az összeg lényegében megduplázódott.

Politikai intézkedések

- Március 9-i beszédében VI. Mohamed király alkotmányreformot jelentett be: megerősítette a választásokon győztes pártból kikerült miniszterelnök jogállását, a jogállamot, az igazságszolgáltatás függetlenségét, valamint az alkotmányban elismerte a berber amazigh népcsoportot.

Omán

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- Kábusz szultán ígéretet tett ötvenezer munkahely létesítésére és bevezette a munkanélküli segélyt havi 350 eurós összeggel.

- A minimálbért 261 euróról 373 euróra emelték.

Politikai intézkedések

- Tíz minisztert váltottak le. Az újak közül négy a konzultatív tanácsból jött, ennek a tagjai választással kerülnek a testületbe.

- Kábusz azt is bejelentette, hogy bizonyos törvényhozó jogokat átruháznak a kétkamarás tanácsra (az egyik kamara nem választott testület), e jogok körét alkotmány-kiegészítés fogja pontosítani, amelyet a szultán ellenőrzése alatt álló bizottság dolgoz ki.

Szaúd-Arábia

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- Februárban először egy 25,6 milliárd eurós szociális tervet jelentettek be. Március 18-án a király újabb, több tízmilliárd eurós tervet tett közzé (igaz, nem lehet élesen elkülöníteni egymástól a februárban és márciusban bejelentett intézkedéseket): kéthavi fizetéssel egyenértékű prémiumot kap minden tisztviselő, minden munkanélküli 375 eurós segélyben részesül, 560 euróra emelik a szaúdi állampolgárok minimálbérét, hitelt nyújtanak 500 ezer lakás építéséhez, hárommilliárd eurót fordítanak az egészségügyre.

- Korrupcióellenes bizottságot alakítottak.

- 60 ezer főt vesznek fel a rendőrség soraiba.

Politikai intézkedések

Egyet sem jelentettek be.

Szíria

Gazdasági és társadalmi intézkedések

- 187 millió eurót juttatnak a legszegényebbeknek.

- A háztartási fűtőolaj-támogatás összegét 14,70-ről 23,50 euróra emelik: ez az első emelés 2001 óta.

- Csökkentik a kávé és a cukor adóját és az élelmiszerek vámját.

- 30%-os béremelés a köztisztviselőknek.

Politikai intézkedések

- Legálissá teszik a YouTube és a Facebook közösségi hálózatok használatát.

- Ígéretet tettek a szükségállapot megszüntetésére, és új törvények bevezetésére a politikai pártok és a sajtó területén.

- Független bíróságokat alakítanak.

 [arab országok](#)